

Reseña

Superando obstáculos: Las redes de cooperación universitaria como mecanismo de desarrollo.

Por: Jorge Luis Garcia Vilcapuma
<https://orcid.org/0009-0000-5870-5829>
jorge_1970_23@hotmail.com
Asesor: David Auris Villegas
<https://orcid.org/0000-0002-8478-6738>

En el complejo panorama educativo actual, la educación superior cumple un rol fundamental en el desarrollo, pues es generadora de cambios. Sin embargo, afronta una serie de obstáculos que demandan acciones concretas que permitan superar los problemas de la sociedad. Por tal motivo, en esta ocasión, abordamos los planteamientos de la doctora Dolly Montoya Castaño, rectora de la Universidad Nacional y presidenta de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, sobre los retos de la educación superior del futuro en el panel de “Integración académica y redes de cooperación regional para el desarrollo de las universidades latinoamericanas” organizado en el marco del seminario internacional “Desafíos de la educación superior en América Latina” desarrollado durante los días 10 y 11 de marzo del 2022 en Uruguay.

En la ponencia, la rectora Montoya manifiesta que la sociedad se encuentra constantemente en enfrentamientos entre occidente y oriente. El principal factor es el económico debido a que existe una ambición por “apoderarse del mundo”. En contraste a lo señalado, el primer gran paso para afrontar ello es “entender que el planeta es la casa común que tenemos y que debemos compartirla y ser incluyentes” y que, mediante las universidades, “savias de la sociedad”, lograremos mejores tomas de decisiones. Pero, se debe trabajar en redes pues “todos somos parte del mismo ecosistema”. Es esencial comprender lo señalado ya que si apuntamos hacia un mismo horizonte habrá mejores opciones y mayores oportunidades.

Para lograr estas redes de organización se menciona que debe primar el diálogo, la escucha y la flexibilidad dado que construir comunidad no es fácil cuando existen diferencias. Se debe “sumar y sumar” y debe comprenderse que “no es lo tuyo, ni lo mío.

Es lo nuestro” y se encuentra ligado a la gestión del conocimiento mediante las investigaciones. Cuando uno comparte se alimenta y se aprende, entonces las redes de trabajo son un mecanismo para enfrentar estos desafíos. En esa misma línea, se debe reconceptualizar el bienestar universitario, pues a través de ella las universidades deben formar “ciudadanos integrales y globales” que respeten las diferencias por el bien común, la equidad y la democracia. Esta reconceptualización, tal como lo menciona Montoya, nos lleva a “no dejar a nadie atrás”, superar los problemas históricos y estructurales que afectan a las poblaciones vulnerables para generar igual de oportunidades mediante la inclusión.

En conclusión, la propuesta de Montoya sobre las redes de cooperación nos brindará un mejor panorama integral de superación de obstáculos pues todos formamos parte del mismo ecosistema e ir en contra de ella nos llevaría a polarizar los objetivos trayendo consecuencias negativas para la región ya que no se miraría en el mismo objetivo para la solución de los problemas.

REFERENCIA:

Montoya, D. (18 de marzo de 2022). *Desafíos de la educación superior en Latinoamérica*. [Archivo de Vídeo]. YouTube. <https://youtu.be/9qGgd5Czqdc>

© Jorge Luis Garcia Vilcapuma, maestrando en Educación con mención en gestión y acreditación educativa por la Universidad Católica de Trujillo.